

BIOLOGICAL SCIENCES

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗООПЛАНКТОНА ОЗ. БАЛХАШ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Садырбаева Н.Н.,

*Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
старший научный сотрудник*

Исбеков К.Б.,

*ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
исполнительный директор,*

д. б. н., профессор, академик НААН РК

Кириченко О.И.,

*Северный филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
старший научный сотрудник*

Абжанов Т.С.,

*Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
старший научный сотрудник,*

магистр техники и технологии

Сатбек А.Т.

НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», докторант 3-го курса

CURRENT STATE OF ZOOPLANKTON IN LAKE BALKHASH UNDER CONDITIONS OF CHANGING HYDROLOGICAL REGIME

Sadyrbayeva N.,

*Balkhash branch of LLP "Scientific and production center of fisheries",
senior researcher*

Isbekov K.,

LLP "Scientific and production center of fisheries",

Executive Director, Doctor of Biological Sciences, Professor,

Academician of the National Academy of Agrarian Sciences of the Republic of Kazakhstan

Kirichenko O.,

*Northern branch of LLP "Scientific and production center of fisheries",
senior researcher*

Abzhanov T.,

*Balkhash branch of LLP "Scientific and production center of fisheries",
senior researcher, Master of Technics and Technology*

Satbek A.

NAO "Al-Farabi Kazakh National University", 3rd year doctoral student

Аннотация

В статье представлены исследования зоопланктона оз. Балкаш за период высокого (2018 г.) и низкого (2025 г.) уровня воды. Изменение уровня режима водоема влечет за собой корректировку химического состава среды обитания гидробионтов, в конечном итоге перестройку их сообщества. С повышением минерализации, содержанием органического вещества и биогенных элементов изменился видовой состав зоопланктона – число коловраток снизилось с 37 до 23, число ракообразных увеличилось с 17 до 24. Произошло замещение пресноводных видов соленлюбивыми видами. Фоновыми видами по всей акватории озера неизменно стали 4 вида *Diaphanosoma lacustris*, *Arctodiptomus salinus*, *Mesocyclops leuckarti* и *Thermocyclops crassus*. В восточном биотопе основное ядро пополнила *Daphnia galeata*. Изменения затронули не только качественный состав, но и количественное развитие зоопланктона – к 2025 г. произошло снижение показателей, как по Западному Балкашу, так и по Восточному, на 17–60 % по численности и 34–62 % по биомассе. За рассматриваемый период наибольшее значение при формировании количественных показателей среди видов, на постоянной основе, имели диаптомус и диафаносома. Однако, за прошедший период в западной части озера возросла роль ветвистоусого рачка, в восточной повысил свою значимость диаптомус. В работе приведены результаты математических расчетов зависимости структурных показателей зоопланктона от химических параметров, температуры, уровня воды и развития фитопланктона.

Исследования по вопросам, озвученным в статье, финансируются Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095) в рамках программы «Комплексные исследования водоемов для сохранения и устойчивого использования водных биологических ресурсов на основании оценки их потенциала и моделирования динамики запасов».

Abstract

This article presents studies of the zooplankton of Lake Balkhash during periods of high (2018) and low (2025) water levels. Fluctuations in the reservoir's water level regime lead to adjustments in the chemical composition of the hydrobionts' habitat, ultimately resulting in the restructuring of their community. With increasing mineralization, organic matter, and nutrient content, the species composition of zooplankton changed: the number of rotifer species decreased from 37 to 23, while the number of crustacean species increased from 17 to 24. A replacement of freshwater species by halophilic species occurred. Four species - *Diaphanosoma lacustris*, *Arctodiaptomus salinus*, *Mesocyclops leuckarti*, and *Thermocyclops crassus* - consistently remained the background species throughout the lake's water area. In the eastern biotope, *Daphnia galeata* supplemented the core group. These changes affected not only the qualitative composition but also the quantitative development of zooplankton: by 2025, there was a decline in indicators in both Western and Eastern Balkhash by 17-60% in abundance and 34-62% in biomass. During the period under review, diaptomus and diaphanosoma consistently held the greatest significance in the formation of quantitative indicators. However, over the past period, the role of Cladocera has increased in the western part of the lake, while the significance of Diaptomus has grown in the eastern part. The paper presents the results of mathematical calculations concerning the dependence of zooplankton structural indicators on chemical parameters, temperature, water level, and phytoplankton development.

Research on the issues raised in the article is funded by the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan (Grant No. BR23591095) within the framework of the program «Comprehensive studies of water bodies for the conservation and sustainable use of aquatic biological resources based on an assessment of their potential and modeling of stock dynamics».

Ключевые слова: Юго-Восточный Казахстан, оз. Балкаш, зоопланктон, таксономический состав, численность, биомасса, уровень воды, минерализация, органическое вещество, корреляция.

Keywords: South-Eastern Kazakhstan, Lake Balkhash, zooplankton, taxonomic composition, abundance, biomass, water level, mineralization, organic matter, correlation.

Введение. Озеро Балхаш, одно из крупнейших бессточных водоёмов Республики Казахстан, занимающий третье место по площади и обладающий наибольшими среди внутренних водоёмов рыбными ресурсами (уловы свыше 8 тысяч тонн рыбы в год). Расположено в аридной зоне и питается, в основном пятью реками, текущими с юга. Главная артерия водоёма, обладающая до 80 % поверхностного стока, река Иле, играет определяющую роль в гидролого-гидрохимическом режиме озера [1]. Впадает в западную часть озера и доносит свои воды до полуострова Сарыесик, который является естественным разделом водоёма на западную и восточную части. Остальные четыре реки, Каратал, Аксу, Лепсы и Аягоз, впадают в восточную часть озера и несут 20 % поверхностного стока. Озеро вытянуто в широтном направлении с юго-запада на северо-восток и напоминает по форме серп. Многочисленные отмели и косы, далеко выступающие в озеро, и не менее многочисленные заливы, глубоко вдающиеся в берег, создают большую изрезанность береговой полосы [2]. Такая расчлененность котловины озера обуславливает резкое различие в солёности воды – Западный Балкаш является пресным

или слабо солоноватым водоемом, Восточный Балкаш характеризуется сравнительно высокой минерализацией воды. Общая водосборная площадь озера составляет примерно 1800000 га. Наибольшая глубина в западной части озера 14,0 м (Бухта Бертые), средняя – 4,5 м, в восточной части максимальные глубины наблюдаются в самом дальнем восточном плесе – 23 м, средняя глубина составляет 7,1 м [3].

Бассейн озера Балкаш, находящийся в центральной части Евразии, в тысячах километрах от океанов, особенно остро испытывает на себе циклические изменения климата. Только расположение озера на высокогорных областях спасает его от довольно частых периодических катаклизмов и обуславливает сравнительно небольшую амплитуду межгодового колебания стока рек и уровня воды в озере.

Среднегодовой уровень воды в озере за последние 27 лет колебался в пределах 1,66 м (рисунок 1). С 1998 г. по 2021 г. в бассейне в целом сохранялась увлажненная фаза климата. При этом наиболее низкий уровень воды наблюдался в 1998 г. (113 см над нулем графика), а наиболее высокий – в 2018 г. (279 см). В 2025 г. уровень воды сравнивался со средними многолетними показателями.

Рисунок 1 – Колебания среднегодового значения уровня воды в озере за 1998–2025 годы

Гидрологический режим влияет на физические и гидрохимические показатели среды обитания гидробионтов. Экологическое состояние водной среды ухудшается во время падения уровня воды и, наоборот, улучшается при его повышении [4–6].

Зоопланктон, один из представителей кормовых объектов, всегда представлял научный интерес как индикатор экологического состояния водоемов [7–11]. Изменения водной среды оказывают существенное влияние, как на качественный состав зоопланктона, так и на его количественные показатели.

В данной статье представлен анализ современного состояния зоопланктона при снижении уровня воды в оз. Балкаш в сравнении с 2018 г., характеризующимся повышенным уровнем режимом. Однако для достоверности математических расчетов зависимости структурных показателей зоопланктона от некоторых параметров использовались данные за период 2018–2025 гг.

Материал и методы исследования.

Отбор и обработку зоопланктона проводили в соответствии с общепринятыми методиками [12, 13]. Сбор материала осуществлялся на 60 постоянных станциях по всей акватории оз. Балкаш. При

глубинах более 2,0 м зоопланктон облавливался сетью Джели totally от дна до поверхности, при глубинах менее 2,0 м – процеживанием 100 л воды, отобранной из поверхностного слоя, через сеть Апштейна. Фиксация проб проводилась смесью 96 % спирта и 40 % формалина в пропорции 1:1. Фиксатор приливали в пробы с таким расчетом, чтобы получился 4 % раствор. В лабораторных условиях пробы обрабатывались в камере Богорова, просчитывались и измерялись все виды организмов. При расчётах индивидуального веса зоопланктёров применялись уравнения линейно-весовой зависимости. Численность и масса зоопланктона рассчитывалась на 1 м³ водной толщи.

Идентификация и счет организмов производился с применением микроскопов МБС–10 и МСХ–300 по соответствующим определителям [14–17].

Результаты исследований, обсуждение. Зоопланктон оз. Балкаш в 2025 г. был представлен 47 таксонами, где 23 отнесены к коловраткам, 13 – к ветвистоусым и 11 – к веслоногим рачкам. По результатам съемки в 2018 г., зоопланктон был сложен 54 таксонами, из них 37 видов коловратки, 7 – ветвистоусые и 10 – веслоногие рачки (таблица 1).

Таксономический список и частота встречаемости (%)
зоопланктонных организмов в оз. Балкаш в 2018 и 2025 годах

Таксон	2018 г.		2025 г.	
	Западный Балкаш	Восточный Балкаш	Западный Балкаш	Восточный Балкаш
Rotifera – Коловратки				
<i>Notommata aurita</i> Muller	6,7	-	-	-
<i>N. allantois</i> Wulfert	3,3	-	-	-
<i>N. pseudocerberus</i> Beauchamp	-	-	5	-
<i>N. cyrtopus</i> Gosse	-	-	-	14
<i>Cephalodella gibba gibba</i> Ehrenberg	3,3	-	-	-
<i>Trichocerca</i> (s. str.) <i>pusilla</i> (Lauterborn)	-	-	5	-
<i>Eosphora najas</i> Ehrenberg	-	6,7	-	-
<i>E. ehrenbergi</i> Weber	-	-	5	-
<i>Ascomorpha ecaudis</i> Perty	3,3	-	-	-
<i>Synchaeta pectinata</i> Ehrnberg	-	-	5	-
<i>S. oblonga</i> Ehrenberg	-	-	-	7
<i>Polyarthra major</i> Burckhardt	13,3	3,3	5	-
<i>P. remata</i> Skorikov	10	10	-	-
<i>Dicranophorus forcipatus</i> Muller	6,7	-	-	-
<i>Asplancha sieboldi</i> (Leydig)	-	-	5	-
<i>Lecane</i> (s. str.) <i>luna luna</i> Muller	6,7	3,3	5	-
<i>L.</i> (s. str.) <i>luna presunta</i> Ahlstrom	-	3,3	-	7
<i>L.</i> (M.) <i>closterocerca</i> Schmarda	3,3	-	-	-
<i>L.</i> (M.) <i>bula bula</i> Gosse	10	-	-	-
<i>L.</i> (M.) <i>lunaris</i> Ehrnberg	3,3	-	-	-
<i>Habrotrocha bidens</i> Gosse	3,3	-	11	7
<i>Dissotrocha aculeata aculeata</i> Ehrenberg	10	-	5	-
<i>Adineta gracilis</i> Janson	3,3	-	-	-
<i>Trichotria truncata truncata</i> Whitelegge	6,7	-	-	-
<i>T. pocillum pocillum</i> Muller	-	-	5	7
<i>Lophocharis rubens</i> Wulfert	3,3	-	-	-
<i>Euchlanis dilatata dilatata</i> Leydig	10	3,3	11	14
<i>E. lyra lyra</i> Hudson	3,3	-	-	-
<i>E. pyriformis</i> Gosse	3,3	-	5	14
<i>E. deflexa deflexa</i> Gosse	-	-	5	7
<i>E. incise</i> Carlin	3,3	-	-	-
<i>Brachionus quadridentatus melheni</i> Barrois et Daday	3,3	-	-	-
<i>B. q. hypthalmuros</i> Tschugunoff	-	3,3	-	-
<i>B. q. ancylognathus</i> Schmarda	-	3,3	16	-
<i>B. q. brevispinus</i> Ehrenberg	-	-	5	-
<i>B. q. zernovi</i> Voronkov	3,3	-	-	-
<i>B. plicatilis longicornis</i> Fadeev	-	16,7	-	14
<i>B. p. plicatilis</i> Muller	3,3	6,7	-	-
<i>B. calycifloris spinosus</i> Wierzejski	3,3	-	-	-
<i>Platyias quadricornis quadricornis</i> Ehrenberg	3,3	-	-	-
<i>P. patulus patulus</i> Muller	3,3	-	-	-
<i>Keratella cochlearis cochlearis</i> Gosse	-	26,7	5	14
<i>K. c. robusta</i> Lauterborn	-	10	-	-
<i>K. quadrata quadrata</i> Muller	6,7	-	-	-
<i>Testudinella patina patina</i> Hermann	-	-	11	-
<i>Anuraeopsis fissa fissa</i> Gosse	3,3	3,3	14	-
<i>Hexarthra oxyuris</i> Zernov	-	30	5	14
<i>H. fennica</i> Levander	3,3	-	-	-
<i>Итого 48</i>	<i>29</i>	<i>14</i>	<i>19</i>	<i>11</i>
Cladocera – Ветвистоусые				
<i>Sida grystalline</i> (Muller)	3,3	-	5	-
<i>Diaphanosoma lacustris</i> Korinek	93,3	83,3	69	86
<i>Daphnia galeata</i> Sars	10	76,7	5	50
<i>Ceriodaphnia laticaudata</i> O. F. Muller	-	-	-	7

<i>Ilyocryptus agilis</i> Kurz	-	-	5	-
<i>Acroperus harpae</i> (Baird)	-	-	5	-
<i>Chydorus sphaericus</i> Muller	6,7	-	16	7
<i>Alona quadrangularis</i> Leydig	3,3	-	-	-
<i>A. affinis</i> Leydig	-	-	-	7
<i>A. costata</i> Sars	3,3	-	5	7
<i>A. guttata</i> Sars	-	-	5	14
<i>A. rectangula</i> Sars	6,7	-	32	21
<i>Bosmina longirostris</i> O. F. Muller	-	-	5	-
<i>Leptodora kindtii</i> Focke	-	-	-	7
<i>Итого 14</i>	7	2	10	9
Copepoda – Веслоногие				
<i>Arctodiaptomus salinus</i> Baird	90	100	100	100
<i>Eucyclops macrurus</i> Sars	-	-	-	7
<i>E. serrulatus</i> Fischer	3,3	-	-	-
<i>E. denticulatus</i> Graeter	3,3	-	-	7
<i>Paracyclops fimbriatus</i> Fischer	-	-	5	7
<i>Cyclops vicinus</i> Uljanin	-	-	5	-
<i>Acanthocyclops venustus</i> Norman et Scott	-	-	5	-
<i>Mesocyclops leuckarti</i> Claus	90	76,7	84	93
<i>M. ogunnus</i> Onabamiro	-	3,3	-	-
<i>Thermocyclops crassus</i> Fischer	66,7	100	79	93
<i>T. taihokuensis</i> Harada	3,3	-	11	14
<i>T. oithonoides</i> Sars	6,7	-	-	-
<i>Erqasilus</i> gen. sp.	16,7	16,7	5	21
<i>Harpacticoida</i> gen. sp.	3,3	3,3	32	21
<i>Итого 14</i>	9	6	9	9
Всего 76	45	22	38	29

Основу зоопланктона по всей акватории озера, как в 2018 г., так и в 2025 г., составили *D. lacustris*, *A. salinus*, *M. leuckarti* и *T. crassus* (частота встречаемости 67–100 %). Ветвистоусый рачок *D. galeata* в западной части озера почти не встречался, в восточной же явился одним из доминантов (частота встречаемости 50–77 %).

Разнообразие зоопланктона озера на 49–69 % составляли коловратки, приуроченные, в основном, к прибрежной зоне заливов и приустьевым участкам рек. Однако они встречались единично, поэтому показатель частоты их встречаемости довольно низкий. Наиболее распространены по западной части *P. major*, *L. l. luna*, *E. d. dilatata* (10–13,3 % встречаемости), по восточной – *P. remata*, *B. p. longicornis*, *K. c. cochlearis*, *H. oxyuris* (10–30 %).

Снижение уровня воды в озере повлекло изменение гидрохимических параметров среды обитания – в большей степени это сказалось на минерализации, содержанию биогенных элементов и органического вещества. Так, в 2025 г. нитраты повысились по западной части в 1,9 раз, по восточной – в 1,5 раз. Содержание органического вещества по биотопам увеличилось в 1,3 и 1,5 раз. Повысилась минерализация воды – в 1,1–1,2 раза.

Одними из основных факторов, влияющими на развитие и распространение зоопланктона, являются температурный режим и обеспеченность пищей [18]. Температура за рассматриваемый период

менялась скачкообразно – с минимумом по западной части в 2022 г. (23,1°C), по восточной в 2018 г. (23°C) и максимумом соответственно в 2018 г. (26,4°C) и в 2023 г. (26,1°C).

Анализ показал, что к 2025 г. из видового состава Западного Балкаша выпали 26 видов, где 85 % составили коловратки. В таксономию 2025 г. вошли новых 19 видов, на 63 % представленные коловратками. По восточной части озера 10 видов заместились 16 видами. Коэффициент Серенсена [19, 20] между биотопами двух сравниваемых лет составил 0,46 по Западному Балкашу и 0,43 по Восточному.

Корреляция между количеством видов и некоторыми физическими и химическими параметрами показали достаточно высокую отрицательную зависимость с показателями минерализации (-0,69) и содержанием органического вещества (-0,82) в Западном Балкаше и положительную зависимость с содержанием фосфора (0,86) в Восточном Балкаше. По нитратам выявлена разнополярная связь – в западной части озера отрицательная (-0,44), в восточной – положительная (0,42). Высокий уровень положительной зависимости количества видов от уровня воды (0,73) прослеживается только по западной части озера (рисунок 2, 3). Зависимость количества видов от температуры воды незначительна.

Рисунок 2 – Зависимость числа видов зоопланктона от уровня воды и минерализации

Рисунок 3 – Зависимость числа видов зоопланктона от органического вещества и биомассы фитопланктона

Одним из основных источников питания зоопланктона является фитопланктон. За период 2018–2025 гг. биомасса водорослей по западному биотопу варьировала от 0,470 г/м³ (2018 г.) до 0,923 г/м³ (2023 г.), по восточному – от 0,653 г/м³ (2019 г.) до 1,192 г/м³ (2023 г.). Зависимость количества видов от биомассы фитопланктона определила высокую отрицательную связь (-0,91) только в западной части озера (рисунок 3).

Показатели количественного развития зоопланктона к 2025 г. снизились, как по Западному

Балкашу, так и по Восточному – на 17–60 % по численности и 34–62 % по биомассе. Доминирующей группой по численности по всей акватории озера, как в 2018 г., так и в 2025 г., были веслоногие рачки – 66,3–75 %. Основу биомассы планктонов в 2018 г. по западу создавали обе группы ракообразных – 46,8–53,1 %, по востоку преобладали ветвистоусые – 57,6 %. В 2025 г. по Западному Балкашу биомассу формировали веслоногие – 72,3 %, по Восточному – обе группы рачков – 50,5–49,5 % (таблица 2).

Количественное развитие зоопланктона оз. Балкаш в 2018 и 2025 годах,
где ч – численность, тыс.экз./м³; б – биомасса, г/м³

Год	Коловратки		Ветвистоусые		Веслоногие		Всего	
	ч	б	ч	б	ч	б	ч	б
Западный Балкаш								
2018	1,910	0,002	17,211	0,670	35,263	0,760	54,384	1,432
2025	0,350	0,001	8,960	0,260	35,883	0,680	45,193	0,941
Восточный Балкаш								
2018	2,590	0,004	21,292	1,203	49,354	0,883	73,236	2,090
2025	0,310	<0,001	8,952	0,40	19,948	0,392	29,21	0,792
В среднем по озеру								
2018	2,250	0,003	19,252	0,936	42,308	0,822	63,810	1,761
2025	0,330	0,001	8,956	0,330	27,916	0,535	37,202	0,866

За рассматриваемый период (2018 г. и 2025 г.) среди доминирующих видов наибольшее значение при формировании количественных показателей имели диаптомус и диафаносома (рисунок 4).

Рисунок 4 – Долевое участие доминирующих видов зоопланктона в создании количественных показателей

В 2018 г. доля диафаномы в среднем по озеру составила по численности 30,2 %, по биомассе – 40,1 %, доля диаптомуса – 37,6 % и 37,8 % соответственно. В 2025 г. долевое участие диафаномы несколько ниже – 23,7 и 37,1 %, процент вложения диаптомуса возрос – 44,4 % и 48,0 % соответственно. Повысилась роль мезоциклопса по всей акватории озера с 10,3 % до 12,3 %. Термоциклопс в 2018 г., как в западной части, так и в восточной, занимал равноценную долю – 8,6–9,6 %, в 2025 г. его роль в Западном Балкаше возросла до 21,7 %, тогда как в Восточном осталась на уровне 2018 г.

Продуктивность озера в 2018 г. соответствовала уровню умеренного класса α -мезотрофного типа. В восточной части уровень несколько выше – среднего класса β -мезотрофного типа, за счет включения в массу взрослых особей кладоцер и копепоид.

Однако средний показатель по озеру (1,761 г/м³) не превысил уровня умеренного класса α -мезотрофного типа [21]. В 2025 г. уровень биопродуктивности озера на всем протяжении соответствовал низкому классу β -олиготрофного типа за счет снижения численности диафаномы.

Математические расчеты зависимости структурных показателей зоопланктона от химических параметров, температуры и развития фитопланктона показали следующее – достаточно значимая отрицательная зависимость определена между численностью и биомассой зоопланктона Восточного Балкаша и содержанием органического вещества (-0,49 и -0,69) (рисунок 5), содержанием нитратов (-0,43 и -0,61), фосфором (-0,68 и -0,40).

Рисунок 5 – Зависимость количественных показателей зоопланктона от органического вещества

Биомасса зоопланктона в западной и восточной частях озера, а также численность на западе водоема отрицательно коррелировали с изменением температуры воды. Корреляционной зависимости численности и биомассы зоопланктона от развития фитопланктона, а также от минерализации, как в Западном, так и в Восточном Балкаше не выявлено. Взаимосвязь с показателями уровня воды прослеживается только с биомассой зоопланктона восточной части оз. Балкаш (0,50).

Заключение. Снижение уровня воды в оз. Балкаш повлекли за собой изменение гидрохимических параметров, которые сказались не только на количественных показателях зоопланктона, но и на его таксономическом составе. Снижение видового разнообразия зоопланктона в оз. Балкаш отмечено после 2018 г., когда уровень воды стал неуклонно падать. Из таксономического списка практически ежегодно выпадали зарослевые формы ветвистоусых и веслоногих рачков, пресноводные коловратки. За период 2018–2025 гг. сокращение видов составило более 42 %. В видовом составе стали преобладать более соленлюбивые виды. В то же время, фоновыми видами так и остались 5 видов – *D. lacustris*, *A. salinus*, *M. leuckarti*, *T. crassus* и *D. galeata*.

Количественное развитие зоопланктона к 2025 г. снизились, как по Западному Балкашу, так и по Восточному – на 17–60 % по численности и 34–62 % по биомассе. Доминирующими группами были ветвистоусые и веслоногие рачки, однако к 2025 г. отмечается преобладание веслоногих ракообразных, в основном, солоноватоводного арктодиаптомуса.

Математические расчеты зависимости структурных показателей зоопланктона от химических параметров, температуры, уровня воды и развития фитопланктона показали следующее: высокая степень зависимости с уровнем воды, минерализацией, органическим веществом и биомассой фитопланктона прослеживается только по западной части озера. В восточной части озера наиболее высокая корреляция зафиксирована с содержанием фосфора. Достаточно значимая связь определилась между численностью и биомассой зоопланктона Восточного Балкаша и содержанием органического

вещества, содержанием нитратов, фосфором. Корреляционной зависимости численности и биомассы зоопланктона от развития фитопланктона, а также от минерализации, как в Западном, так и в Восточном Балкаше не выявлено. Взаимосвязь с уровнем воды прослеживается только с биомассой зоопланктона восточной части оз. Балкаш.

References

1. Alimkulov, S., Makhmudova, L., Talipova, E., Baspakova, G., Myrzakhmetov, A., Smagulov, Zh. and Alfiya Zagidullina. 2025. Long-Term Water Level Projections for Lake Balkhash Using Scenario-Based Water Balance Modeling Under Climate and Socioeconomic Uncertainties [Текст] / Alimkulov, S., Makhmudova, L., Talipova, E., Baspakova, G., Myrzakhmetov, A., Smagulov, Zh. and Alfiya Zagidullina / *Water*, 17(13), 2021; <https://doi.org/10.3390/w17132021>
2. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.13, Центральный и Южный Казахстан, вып. 2: Бассейн оз. Балкаш / под ред. В.А. Семенова, Р.Д. Курдина. – Л.: Гидрометеиздат, 1967. – С. 284–387.
3. Проблемы гидрологической устойчивости в бассейне озера Балкаш. /Под редакцией А.Б. Саматовой. – Алматы: Издательство «Каганат» 2003. – С.252–300.
4. Krupa E.G., Barinova S.S., Tsoy V.N., Lopareva T.Y., Sadyrbaeva N.N., Spatial analysis of hydro-chemical and toxicological variables of the Balkhash Lake, Kazakhstan // *Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences*. – 2017. – Vol. 8(3). – P. 1827-1839. ISSN: 0975-8585.
5. Isbekov K.B., N. Tsoy V.N., Crétaux J.-F., Aladin N.V., Plotnikov I.S., Clos G., Berge-Nguyen M., Assylbekova S.Zh. Impacts of water level changes in the fauna, flora and physical properties over the Balkhash Lake watershed // *Lakes & Reservoirs: Science, Policy and Management for Sustainable Use*. – 2019. – Vol. 24(2). – P. 195-208.
6. Aubakirova M., Krupa E., Mazhibayeva Z., Isbekov K., Assylbekova S. The Role of External Factors in the Variability of the Structure of the Zooplankton Community of Small Lakes (South-East Kazakhstan) // *Water*. – 2021. – Vol. 13(7). – 962. –P. 1-25.

7. Structural Indicators of Zooplankton in the Shardara Reservoir (Kazakhstan) and the Main Influencing Factors/ Elena Krupa, Sophia Barinova, Saule Assylbekova, Kuanysh Isbekov// *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 18: 659-669 p. (2018) www.trjfas.org ISSN 1303-2712 DOI: 10.4194/1303-2712-v18_5_02
8. The use of zooplankton distribution maps for assessment of ecological status of the Shardara reservoir (Southern Kazakhstan)// Elena Krupa, Sophia Barinova, Kuanysh Isbekov, Saule Assylbekova// *Ecology & Hydrobiology*, Volume 18, Issue 1, January 2018, Pages 52-65.
9. Tracking pollution and its sources in the catchment-lake system of major waterbodies in Kazakhstan // Krupa E, Barinova S, Aubakirova M. // *Lakes & Reservoirs: Research & Management*. 2020; 00:1–13. <https://doi.org/10.1111/lre.12302>
10. Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с.
11. Абакумов В.А. Свирская Н.Л. Апробация систем биологической индикации качества вод на базе водного управления рек Северн и Трент Великобритании// *Научные основы контроля качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям*. – Л.: Гидрометеиздат, 1981. – С.71–80.
12. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоемов Казахстана (планктон, зообентос) [Текст] Алматы, 2018. – 42 с.
13. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений [Текст] / канд. биол. наук В.А. Абакумов. – Л.: Гидрометеиздат, 1983. – 121 с.
14. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР (Rotatoria). – Л., 1970. – 744 с.
15. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Ракообразные / С. Я. Цалолихин. – С.-П.: Наука, 1995. – Т. 2. – 628 с.
16. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР / Отв. ред. Л. А. Кутикова и Я. И. Старобогатов. – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – 512 с.
17. Балушкина Е. В., Винберг Г. Г. Зависимость между массой и длиной тела у планктонных животных // *Общие основы изучения водных экосистем*. – Л.: Наука, 1979. – С. 169–172.
18. Krupa E.G., Barinova S.S., Tsoy V.N., Lopareva T.Y., Sadyrbaeva N.N. Spatial analysis of hydro-chemical and toxicological variables of the Balkhash Lake, Kazakhstan // *Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences*. – 2017. – Vol. 8(3). – P. 1827-1839. ISSN: 0975-8585.
19. Sorensen T. A method of establishing groups of equal amplitude in plant ecology // *Biol. skr.* – 1948. – 5 с.
20. Константинов А. С. Общая гидробиология. – М.: Высшая школа, 1986. – С. 286–348.
21. Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – С. 209–219.